

BIOLOGIYA FANLARIDAGI INTEGRATSION JARAYONLAR VA UNING TA'LIMDAGI AHAMIYATI

Mirzaarapova Durdon Doniyorbek qizi

Andijon davlat pedagogika instituti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada fanlararo integratsiya, ta'lim sohasida integratsiyadan foydalanish, tabiiy fanlar qatoriga kiruvchi biologiya fanlarini o'qitishda integratsiyaning o'rni haqida qisqacha tushunchalar berilgan.

Kalit so'zlar: integratsiya, kondensatsiya, tashqi integratsiya, ichki integratsiya, tematik integratsiya, . konseptual integratsiya, nazariy intergratsiya.

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУКАХ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАНИИ

Мирзаарапова Дурдона Даниербековна

Студентка Андижанского государственного педагогического института

Аннотация: В данной статье представлен краткий обзор междисциплинарной интеграции, использования интеграции в образовании, а также роли интеграции в преподавании биологических наук, которые являются одной из естественных наук.

Ключевые слова: интеграция, конденсация, внешняя интеграция, внутренняя интеграция, тематическая интеграция. концептуальная интеграция, теоретическая интеграция.

Bugungi rivojlanib borayotgan davrda integratsiya atamasi dunyo bo'ylab turli sohalarni, xususan, ijtimoiy, mintaqaviy, iqtisodiy, tashkiliy integratsiya kabi sohalarni qamrab oladigan ijtimoiy tushuncha sifatida ishlatiladi. Zamon bilan hamnafas har bir kishida savol tug'iladi – Integratsiya o'zi nima? Uning ta'lim tizimidagi ahamiyati nimada?

Tabiiy fanlarni o'qitishda integratsiya qanday amalga oshiriladi?

1. Integratsiya lotincha “integration” – tiklash, to'ldirish hamda “integer” – butun so'zlaridan kelib chiqqan bo'lib, qismlarni bir butunga aylantirish uchun ularni birlashtirish, qo'shish va yoki bir-biriga almashtirish harakatidir.
2. Ta'limni integratsiyalash orqali umumta'lim fanlarini o'qitishda fanlararo aloqalarni o'rnatish, turli ta'lim dasturlari o'rtasidagi o'zaro ta'sir orqali ta'lim mazmunining yaxlitligiga erishish va o'quvchining dunyoni bilishi va tasavvur qilishda bir tomonlama emas, balki har tomonlama rivojlanishiga erishish.
3. Fanlararo aloqadorlik (integratsiya) o'quvchini ilmiy dunyoqarashini shakllantirishga asos bo'lib hizmat qiladi, tabiatni to'g'ri va to'la anglashga, undan oqilona foydalanishga, mantiqiy fikrlashga o'rgatadi.[1]

Zamonaviy sharoitlarda fanlarni o'qitishda ularning integratsiyasini ta'minlashga yetarli e'tibor berilmay kelmoqda. Muammoni bartaraf etishga qaratilgan tadbirlar esa tegishli o'quv rejalarida ushbu fanlarni o'qitishning vaqt bo'yicha muvofiqlashtirilishi yoki fanlar mazmunini qisman uyg'unlashtirishga oid tadbirlar bilan cheklanmoqda. Uni tubdan hal qilish uchun esa, o'quvchilar egallaydigan bilimlari yuqori sifat darajasini ta'minlovchi o'quv fanlari integratsiyasining zaruriy shart-sharoitlari, shakl, mazmun va vositalarini ishlab chiqish talab etilmoqda.

Ilmda yangi bilimlarning fanlararo sintez jarayoni juda sekin kechib, ba'zida u bir qancha o'n yilliklarga teng davrni qamrab oladi. O'quv jarayonida o'qituvchi bir yoki bir necha mashg'ulot, yoki hatto bir necha daqiqa ichida o'quvchini ilgari turli fanlariga oid o'zlashtirilgan bilimlarga tayanuvchi sub'yektiv yangi bilimga “olib kelishi” kerak bo'ladi. Ya'ni, o'quvchiga bilimlarni tayyor holatida berish emas, balki ularning sintezi uchun tegishli shart-sharoitlar yaratilishi kerak. Bu vazifani amalga oshirishning texnologik usullaridan biri, bir sohaga oid bilimlarni boshqasiga olib o'tish bilan bog'liq bo'lib, u fanlararo aloqalarni o'rnatishning asosiy mexanizmi hisoblanadi. Bu esa o'z navbatida o'qituvchidan nafaqat tezkorlikni, balki zukkolik va topqirlikni ham talab etadi. O'qituvchi

o'quvchilarning qiziqishidan kelib chiqqan holda, o'rganilayotgan bilim sohasini hayotiy ko'nikmalarga bog'lay bilishi, mantiqiy fikrlashga undashi, o'quvchida nega?, nima uchun?, qanday qilib? – kabi savollarni tug'dira olishi talab etiladi.

[2]Masalan:

1. Qaysi turdagi tirik organizmlarda atomlar uchraydi?
2. Kondensatsiya qaysi turdagi o'simliklarda kuzatiladi?

Biologiya fanlarini o'qitishda fanlararo bog'liqlikni tashkil etuvchi o'quv modullari quyidagilarni tashkil etadi: o'simlik va hayvonot olamini o'zganishda boshqa aniq va tabiiy fanlar bog'liqligini amalga oshirish; sog'lom turmush tarzini shakllantirish; biologik jarayonlar va tizimlar; hujayra va uning kimyoviy tarkibi, biologik faol moddalar va ularning tarkibini o'rganish, biologik jarayonlarni modellashtirish va loyihalash texnologiyalarini ta'limga tatbiq etish; yangi nav, zot, shtammlar yaratish texnologiyalari bilan tanishish va biologik masalalarini yechish; loyiha ishlarini rejalashtirish va amalga oshirish.

Tabiiy fanlarni o'qitishda faqat biologiyadan olingan bilimlarga tayanib qolmasdan, boshqa tabiiy va gumanitar fanlardan olingan bilimlarga ham tayaniladi. Ayniqsa biolog mutaxassislar tayyorlashda integrativ ta'limdan foydalanish fanni o'zlashtirishni osonlashtiradi.

Tabiiy fanlarni integratsiyalashni 2 ko'rinishda olib borish mumkin:

1. Tashqi integratsiya (fanlararo bog'lanish) – Biologiya, Kimyo, Fizika kabi.
2. Ichki integratsiya (mavzulararo bog'lanish) – Mavzularni bir-biriga bog'lash [4]

Fanlararo integratsiya bir necha o'quv predmetining bir biriga talluqli sohalarini ko'rsatish emas, balki integratsiyalab o'qitish orqali o'quvchiga atrofimizdagi dunyoning yaxlitligi haqida tasavvur berishdir va shu orqali o'quvchining dunyoqarashini shakllantirishni tezlatishdan iboratdir.

O'quv fanini o'rgatishdan maqsad o'quvchini fandagi ob'yektiv yangilik bilan tanishtirish emas, balki unda sub'yektiv yangilikka ega bo'lgan bilimlarni shakllantirishdan iborat. Bu ma'noda integratsiya – fanlarning differentsiatsiyasi tufayli tarixan tarkib topgan o'quv fanlariga bo'lib o'qitish tizimining

kamchiliklarini tuzatishga qaratilgan ularning o'zaro bog'liqligini ta'minlash shakli sifatida qaralishi mumkin.

O'quv fanlari integratsiyasining asosiy maqsadi sub'ektiv yangi bilimlarni sintez qilishdan iborat bo'lib, integratsiya jarayonlarining bosh vazifasi – sub'ektiv yangi ilmiy bilimlarni sintez qilishga qaratilgan pedagogik texnologiyalarni ishlab chiqishdan iborat.

Tabiiy fanlarni integratsiyalashning quyidagi darajalarini belgilash mumkin:

1. Tematik (mavzuviy) integratsiya, bunda ikki uch xil predmet bitta mavzuni ochib beradi. Bu darajani illyustrativ – tavsifiy deb ham atash mumkin.
2. Konseptual integratsiyada har xil o'quv predmetlarning vosita va uslublari yordamida bitta konsepsiya ko'rib chiqiladi.
3. Bitta muammoni har xil predmet imkoniyatlari bilan yechish, muammoli integratsiya bo'ladi.
4. Nazariy intergratsiya har xil nazariyalarning o'zaro falsafiy singishi hisoblanadi.[5]

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, tabiiy fanlardagi integratsiya o'quvchilarning bilim olishlari uchun qulay sharoit hisoblanadi. Integratsiya o'quvchining turli fanlar bo'yicha kuzatishlari va xulosalarini tasdiqlab yoki chuqurlashtirib beruvchi yangi dalillarni topib berish manbaidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Tolipov.J.O, To'xtayev.A.S, Prator.O' "Botanikani 5 o'qitish metodikasi"
2. "Biologiya fanining dolzarb muammolari" mavzusidagi ilmiy-amaliy konferensiya materiallari Andijon: 2017 yil
3. Caidahmedova N.S. Yangi pedagogik texnologiyalar –T.:Moliya, 2003.
4. Talipova J.O. "Biologiyani o'qitishda innovatsion texnologiyalar" T: Nizomiy nomidagi TDPU, 2014.
5. Hamidov.A va boshqalar, "Botanikadan o'qituvchilar uchun qo'llanma" T.: 1999-yil